

Notas breves

Sobre la presencia de *Calliostoma conulus* (L., 1758) (Mollusca: Gastropoda) en las costas gallegas

On the occurrence of *Calliostoma conulus* (L., 1758) on Galician shores

Jorge OTERO-SCHMITT*

INTRODUCCION

En su trabajo sobre moluscos gasterópodos de la ría de Vigo, ROLÁN (1983) hace referencia a *Calliostoma conulus* (L., 1758) en base a un ejemplar recogido por barcos de arrastre, sin poder precisar con exactitud donde fue recogido. FRETTER Y GRAHAM (1977) consideran este taxon incluido dentro de *Calliostoma zizyphinum* (L., 1758), aunque autores modernos lo consideran una especie diferente (BRUSCHI ET AL., 1985). HIDALGO (1917) la cita para Portugal sin precisar la localidad.

Entre ejemplares de *Calliostoma zizyphinum* recogidos en San Amaro (La Coruña) se encontró uno claramente diferenciable de los demás por el aspecto de su concha y su coloración, que se corresponde con el taxon *Calliostoma conulus*.

DESCRIPCION

Concha cónico-piramidal, con fina escultura en las primeras vueltas, reducida a una única costilla que discurre justo por encima de una sutura bien marcada. Cordones basales alrededor de la columela. Superficie lisa, brillante. Color anaranjado parduzco, brillante, con el ápice y los

cordones espirales de color blanco violeta.

El ejemplar recogido mide 28 mm de altura, y tiene un diámetro en la base de 23,5 mm.

Animal de color claro, algo amarillento. Pie ancho y alargado. Tentáculos cortos, de color claro, con pequeñas manchas en sus extremos. Opérculo quitinoso, con el núcleo ligeramente excéntrico.

HABITAT

Se recogió un único ejemplar en fondo rocoso con algo de arena, entre comunidades de *Laminaria ochroleuca* Pylaie, a 10 m de profundidad. Se encontró conviviendo con numerosos individuos de *Calliostoma zizyphinum*.

DISCUSION

El hecho de que sólo se haya encontrado un único ejemplar da idea de la rareza de esta especie en aguas gallegas, sobre todo teniendo en cuenta que no fue encontrado en varios muestreos posteriores realizados en el mismo lugar.

*Avenida de las Ciencias s/n, 15706, Santiago de Compostela

El ejemplar de esta especie ilustrado por ROLÁN (1983) es ligeramente menor y con la costilla del canto de la espira más pronunciada.

La comparación del ejemplar con una serie de *Calliostoma conulus* existente en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid confirman la identidad específica del ejemplar recogido en San Aramo.

BIBLIOGRAFIA

BRUSCHI, A., CEPPODOMO, I., GALLI, C. Y PIANI, P., 1985. *Catalogo dei molluschi conchiferi viventi nel Mediterraneo*. Bologna. 112 pp.

FRETTER, V. Y GRAHAM, A., 1977. The prosobranch molluscs of Britain and Denmark. Part 2. Trochacea. *Jour. Moll. Stud.*, supplement 3: 39-100.

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mi agradecimiento a D. Ignacio Bárbara y D. Javier Cremades por la recolección del ejemplar objeto de la presente nota. A D. José Templado sus sugerencias y su ayuda en la confirmación de la determinación.

HIDALGO, J. G., 1917. Fauna malacológica de España, Portugal y las islas Baleares. *Trab. Mus. Cie. Nat. Serie Zoología*, 30: 752 pp. Madrid

ROLÁN, E., 1983. Moluscos de la ría de Vigo. I. Gasterópodos. *Thalassas*, 1, suplemento 1: 383 pp.